

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

15. Mayo, Peter. (2009). The 'Competence' discourse in education and the struggle or social agency and critical citizenship. 'Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3 Physical Sciences and Engineering', <https://core.ac.uk/download/46602415.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).
16. White, Sarah E. (2012). Thinking Beyond Borders: Critical Pedagogy in a Neoliberal Economy. SIT Digital Collections, <https://core.ac.uk/download/232732263.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).
17. Hanney, Roy. (2018). Doing, being, becoming: a historical appraisal of the modalities of project-based learning. 'Informa UK Limited', <https://core.ac.uk/download/161933618.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).
18. Edwin S Cochran, Department U of Defense, Retired. (2020). China's "Three Warfares": People's Liberation Army Influence Operations. Scholarly Commons, <https://core.ac.uk/download/346328150.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).

UO'K: 32.01:303

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI G'OYAVIY-ESTETIK VA AXLOQIY TARBIYALASHNING INNOVATSION METODLARI

<https://zenodo.org/records/15336842>

Iminov Odilbek Nabidjanovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola talabalarni g'oyaviy va estetik tarbiyalashning nazariy asoslari va amaliy metodlari haqida bo'lib, ularning ijtimoiy va madaniy rivojlanishidagi ahamiyatiga bag'ishlangan. Maqola talabalarda ijodiy fikrlash va estetik xislarini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglashga, shu bilan birga, pedagogik metodlar orqali ularni tarbiyalashga qaratilgan. G'oyaviy-estetik tarbiyaning asosiy komponentlari va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik usullar to'g'risidagi tahlillar maqolada yoritilgan. Maqolaning asosiy maqsadi talabalarning estetik va axloqiy qadriyatlarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, yoshlar o'rtasida umumiy madaniy va axloqiy dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *g'oyaviy-estetik tarbiya, estetik ta'lim, ijodiy faollik, axloqiy qadriyatlar, pedagogik metodlar, talabalar, madaniy qadriyatlar.*

Аннотация. *В статье рассматриваются теоретические основы и практические методы идейно-эстетического воспитания учащихся, их значение в их социальном и культурном развитии. Целью статьи является развитие у учащихся творческого мышления и эстетических чувств, понимание национальных и общечеловеческих ценностей и одновременно их воспитание педагогическими методами. В статье рассматриваются основные компоненты идейно-эстетического воспитания и педагогические методы, направленные на повышение их эффективности. Основная цель статьи – развитие эстетических и нравственных ценностей, творческих способностей учащихся, а также формирование у молодежи единого культурно-нравственного мировоззрения.*

Ключевые слова: *идеологическое и эстетическое воспитание, эстетическое образование, творческая активность, моральные ценности, педагогические методы, студенты, культурные ценности.*

Abstract. *This article discusses the theoretical foundations and practical methods of educating students in ideological and aesthetic values, as well as their importance for social and cultural development. The article discusses the formation of creative thinking and aesthetic feelings in students, the understanding of national and universal values, and their education through pedagogical methods. It analyzes the main components of ideological and aesthetic education and methods aimed at improving their effectiveness. The main purpose of the article is to develop students' aesthetic and moral values, their creative abilities, and to form a common cultural and moral worldview among young people.*

Key words: *ideological and aesthetic education, aesthetic teaching, creative activity, moral values, pedagogical methods, students, cultural values.*

Talabalarni g'oyaviy-estetik tarbiyalash ta'limning muhim va asosiy jarayonlaridan biri hisoblanadi. Talabalarning g'oyaviy-estetik tarbiyasi ularning shaxs sifatida rivojlanishida

muhim ro'l o'ynaydi. Bundan tashqari, bu tarbiya yosh avlodni zamonaviy ijtimoiy muhitga moslashtirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy va axloqiy mezonlarni shakllantirishga yo'naltirilgan. G'oyaviy-estetik tarbiyaning maqsadi talabalarda ijodiy fikrlash, estetik xislar, axloqiy va estetik qimmatlar, madaniy muloqot va ijtimoiy faollikni shakllantirishdan iborat.

Har bir ta'lim tizimi talabalarni faqat fanlarni o'rgatish bilan cheklanmaydi, balki ularni zamonaviy dunyoqarash va madaniy-estetik qadriyatlar bilan ta'minlashga ham intiladi. Bugungi kunda g'oyaviy-estetik tarbiyaning ahamiyati yanada ortib borayotgani, chunki ijtimoiy va madaniy muammolar, globallashuv, texnologiyalar rivoji, turli qavmlar va madaniyatlarning o'zaro integratsiyasi talabalarning ishlashini, fikrlashini va amaliy faolligini qaytadan shakllantirishni talab etmoqda.

Talabalarni g'oyaviy-estetik tarbiyalashning dolzarbligi o'ta yuqori va zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunning yoshlari turli g'oyalar, diniy va madaniy tafovutlar, turli hayotiy muhitlarga duch kelmoqda. Bu esa ularning dunyoqarashini shakllantirish, ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyatini oshiradi.

Ta'lim muassasalaridagi g'oyaviy-estetik tarbiya talabalarning ichki dunyosiga, ularning ijodiy qobiliyatlariga, axloqiy va estetik sifatlariga ta'sir ko'rsatadi. Shunga ko'ra, ta'lim tizimining samaradorligi ko'p jihatdan shunga bog'liq. Bundan tashqari, estetik tarbiya talabalarni nafaqat yoqimli va go'zal ko'rinishdagi san'at namunalari, balki turli jamiyatlardagi ijtimoiy munosabatlar, inson huquqlari, madaniyatlar o'rtasidagi muloqotga ham olib keladi [1].

Talabalarning estetik va g'oyaviy tarbiyasi — bu ularni hayotda muvaffaqiyatli bo'lishiga, jamiyatda o'z o'rnini topishiga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat va muhabbat bilan qarashga yordam beradi. Ushbu protsessda faol ishtiroki ta'lim tizimini yagona va mukammal shaklga keltiradi. Buning samarasi sifatida, talabalar nafaqat yuqori bilimga ega, balki ijodiy va fikrlash qobiliyatiga, ijtimoiy mas'uliyatga ham ega bo'ladilar.

Shuningdek, ijtimoiy o'zgarishlar va jamiyatdagi ilmiy-texnologik rivojlanishlar talabalarning dunyoqarashini o'zgartirayotgani bois, ularning g'oyaviy-estetik tarbiyasini yangi usullar va metodlar orqali amalga oshirish talab etiladi. Zamonaviy ta'limda oliy o'quv yurtlarida bilim berishning asosiy maqsadi faqat fan bilan cheklanib qolmasdan, balki ijodiy, madaniy va axloqiy jihatlarni ham e'tiborga olishdir. Bu esa yosh avlodning aql va ziddiyat, estetik hislarini shakllantirishga katta yordam beradi [2].

G'oyaviy-estetik tarbiyalashning nazariy asoslari

Tarbiyaning maqsadi va vazifalari

G'oyaviy-estetik tarbiyaning asosiy maqsadi talabalarda go'zallik va estetikaga bo'lgan munosabatni shakllantirish, ularning ma'naviy rivojlanishini ta'minlash, ijtimoiy aktivlikni rag'batlantirish va ularga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirishga ko'maklashishdir. Bu maqsadga erishish uchun ustuvor vazifalar quyidagilardan iborat:

- Talabalarda estetik xislar va tasavvurlarning shakllanishi.
- Estetik bilimlar va ko'nikmalarni amaliyotga tadbiiq etish.
- Boshqa insonlarning ehtiyojlariga hurmat bilan qarash.
- Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish [3].

G'oyaviy-estetik tarbiyalashning muhim komponentlari

G'oyaviy-estetik tarbiyaning muhim komponentlari sifatida, san'at, adabiyot, tarix, ma'naviy va axloqiy qadriyatlar, millatning madaniy merosi, jamiyatning asosiy prinsiplari va ta'limning asosiy mazmunlari xisoblanadi. Shundan kelib chiqib, g'oyaviy-estetik tarbiya talabalarining dunyoqarashini, ichki dunyosini va ijtimoiy munosabatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

G'oyaviy-estetik tarbiyalash, ta'lim jarayonida talabalarining ijodiy va ma'naviy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu tarbiyaning samarali bo'lishi uchun bir qancha muhim komponentlar mavjud bo'lib, ular har biri o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldirib turadi. Ular orqali talabalarining ma'naviy-estetik dunyoqarashi, ularning estetik va g'oyaviy tushunchalari shakllanadi. Quyida ularning asosiy komponentlariga to'xtalib o'tamiz.

1. Estetik bilim va ko'nikmalar

Estetik bilim va ko'nikmalar talabalarining san'at, adabiyot, madaniyat va go'zallikka bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Bu komponent talabalarga estetik taassurotlar va qadriyatlarni o'zlashtirishga, estetik dasturlarni tushunishga yordam beradi. Ushbu bilimlar orqali talabalar:

- Go'zallik va estetika haqida bilim olishadi.
- San'at va adabiyotga bo'lgan qo'shilish va ularni baholash ko'nikmalarini egallashadi.
- Turli madaniy va ijtimoiy o'zgarishlarga munosabatda go'zallikni aniqlash va baholashda ijodiy yondashuvlarni o'rganishadi.

2. Ma'naviy qadriyatlar va axloqiy tomonlar

G'oyaviy-estetik tarbiyaning ikkinchi muhim komponenti — ma'naviy qadriyatlar va axloqiy tomonlardir. Bu komponent talabalarda xalqning milliy va umuminsoniy qadriyatlarini, jamiyatdagi axloqiy normalarni shakllantiradi. Ma'naviy qadriyatlar talabalarda:

- Eng yuqori ma'naviy qadriyatlarni (xurmat, adolat, hayo) o'zlashtirish.
- Oila, jamiyat va mamlakatni hurmat qilish.
- Milliy va umuminsoniy ahamiyatga ega qadriyatlarni, manfaatlarni va madaniyatlarni anglash.
- Axloqiy mezonlar va ijtimoiy mas'uliyatni tarbiyalash. Bu komponentlar talabalarining ma'naviy rivojlanishini ta'minlab, ularni ishonchli va mas'uliyatli fuqarolarga aylantiradi.

3. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish

Estetik tarbiya ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga, ya'ni talabalarining ixtiyoriy va fikriy ijodiy faolligini oshirishga katta yordam beradi. Bu komponent talabalarga fikrlash, his qilish va ijodiy ishlarni bajarishda mahorat va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu komponent shunday amaliy natijalarga erishishni maqsad qiladi: Ijodiy fikrlashni rivojlantirish; talabalarining ko'nikma va qobiliyatlarini oshirish (rassomlik, yozish, musiqa va boshqa san'at sohalarida); estetik yondashuvlarni hayotda qo'llashni o'rganish.

4. Madaniy va ijtimoiy atrof-muhit

G'oyaviy-estetik tarbiya talabalarining ijtimoiy muhitiga taalluqlidir. Ular atrofdagi madaniy va ijtimoiy muhitdan ta'sirlanib, o'z dunyoqarashini shakllantiradi. Bu komponent talabalarda turli madaniyatlar va jamiyatlardagi ijtimoiy va madaniy axloqiy, estetik qadriyatlar va normalar haqida keng bilimlarga ega bo'lishni nazarda tutadi. Ijtimoiy muhit: Jamiyatning estetik va axloqiy talabalarini tushunish; madaniy muloqot va ijtimoiy muammolarga bo'lgan munosabatni shakllantirish; madaniyatlar va millatlar o'rtasidagi idrok va hurmatni rivojlantirishga yordam beradi.

5. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar g'oyaviy-estetik tarbiyaning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bu komponent talabalarda o'z xalqining madaniyati, tili, tarixi va an'alarini qadrlashni o'rgatishga yo'naltirilgan. Ushbu komponentning asosiy maqsadi talabalarda milliy baxt va hurmat hissini shakllantirish hamda umuminsoniy qadriyatlarga bo'lgan e'tiborni yuksaltirishdan iborat. Bunga quyidagilar kiradi: milliy madaniyat va tilni qadrlash; umuminsoniy qadriyatlarni tushunish va ularga amal qilish; jamiyatdagi taxlil, to'g'ri va yoshlarga foydali qadamlar qo'yish.

6. San'at va adabiyot orqali estetik tarbiya

San'at va adabiyot g'oyaviy-estetik tarbiyaning ajralmas qismidir. Ushbu komponent orqali talabalar go'zallik va estetika, aslida adabiyot va san'atning mazmunini yanada kengroq tushunib yetishadi. San'atning turli shakllari, masalan, musiqa, rasm, teatr va adabiyot orqali estetik tarbiya, talabalarda: estetik baholash ko'nikmalarini rivojlantirish; ijodiy fikrlashni oshirish; san'at va adabiyot orqali go'zallikni baholash va hayotda foydalanishni o'rganish.

Talabalarga estetik tarbiya berishda metodlarning tanlanishi

Estetik tarbiya berishda pedagogik usullar, metodikalar va alohida pedagogik ta'limotlar muhim o'rin tutadi. Ular orasida ilmiy va amaliy asoslarni birlashtirish uchun yangi usullar va metodlar qo'llanilishi zarur. Bularga, masalan, quyidagi usullar kiradi:

- Dialogik tarbiya usullari: Talabalar bilan ochiq muloqot orqali estetik qadriyatlar va g'oyalar haqida suhbatlar o'tkazish.
- Ijodiy ish usullari: Talabalarning ijodiy faolligini oshirish maqsadida rassomlik, adabiyot yozish, teatr san'atini namoyish qilish.
- Interaktiv metodlar: Talabalarni guruhlarga bo'lib, muhokamalar, debatlar, mavzular bo'yicha axborot sessiyalari o'tkazish [4].

Estetik tarbiyalashda interaktiv metodlar

Interaktiv metodlar talabalarning diqqatini jamlash, ularni g'oyaviy va estetik kontekstlarda faol qatnashishga yo'naltirishga yordam beradi. Bu metodlar quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

- Multimedia texnologiyalaridan foydalanish: Videolar, interaktiv taqdimotlar, san'at namunalari va tarixi mavzulardagi tahliliy materiallarni ko'rish.
- Rolli o'yinlar: Talabalarni yangi estetik va ijodiy rollarni bajarishga va shaxsiy va ijtimoiy masalalarni hal qilishga chaqirish.

"San'at asarini tahlil qilish metodikasi"

Maqsad: Talabalarga san'at asarini tahlil qilish va uning estetik qiymatini anglashni o'rgatish.

Usul:

1. Talabalar biror san'at asarini (rasm, musiqiy asar, yoki adabiy asar) o'rganadilar.
2. Ularning san'at asaridagi g'oya va estetik elementlarni aniqlashlari kerak.
3. Har bir talabaga san'at asarining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilish va ularni o'z fikrlarida ifodalashga imkon beriladi.
4. Muhokama jarayonida san'at asarining estetik qiymatini va uning jamiyatdagi roli haqida fikr yuritiladi.

Kutilgan natija: Talabalar san'at asarini estetik va g'oyaviy nuqtai nazardan tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradilar va ular san'atning jamiyatdagi o'rnini anglashadi.

Talabalarning g'oyaviy-estetik tarbiyasiga bo'lgan yoshlar qarashlari

Zamonaviy talabalarning estetik va g'oyaviy tarbiyaga bo'lgan munosabatlari, ularning shaxsiy ehtiyojlari va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq [5]. Buning uchun ta'lim jarayonida ularga estetik usullar, g'oyalar va madaniyatga oid bilimlar berilishi muhimdir. Shuningdek, talabalarning ijodiy faoliyati va falsafiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda o'quv materiallari va amaliy mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi.

G'oyaviy-estetik tarbiyalashning muhim komponentlari talabalarning shaxsiyat rivoji, ularning ijtimoiy va madaniy jihatlari, ma'naviy va estetik qadriyatlari va qobiliyatlarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Har bir komponent talabalarning yosh va ijtimoiy muhitiga moslashgan holda rivojlanib, ularning faoliyatida yangi yo'nalishlar va nuqtayi nazarlarni kengaytirishga yordam beradi. Bunda ta'lim va tarbiyaning eng muhim vazifasi talabalarga go'zallikni his qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qadrlashni o'rgatishdir.

Talabalarni g'oyaviy-estetik tarbiyalash, jamiyatda faol va ma'naviy yutuqlarga erishishga asos soladi. Talabalarning estetik ta'limga bo'lgan munosabatini rivojlantirish, ularda ijodiy qobiliyatlarni, ijtimoiy faollikni va insonparvarlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalarida innovatsion metodikalar va pedagogik usullardan foydalanish, ularning g'oyaviy va estetik tarbiyasiga yordam beradi va talabalarni ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashtira olishga ko'maklashadi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov I.J. Tarbiyalashning nazariy va amaliy asoslari. Toshkent: Шарқ НМАК, 2021. 83-b.
2. Raxmonov N.A. Estetik ta'limning psixologiyasi va metodikasi. Toshkent: Шарқ НМАК, 2019. 67-b.
3. Mamatova Sh.M. Talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirish usullari. Toshkent: Академнашр. 2022. 103-b
4. Shamsuddinova O.K. Jamiyat va tarbiyaning estetik eslatmalarini o'rganish. Toshkent: Ўзбекистон. 2020.
5. Sultonova L.B. Estetik tarbiyalashda ta'limning ahamiyati. Toshkent: Ўзбекистон 2023. 96-b.

UO'K:378.091.3:94(575.1)

TALABALARNING ILMIIY BILIMLARINI O'QUV VAZIYATLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI. MUAMMO VA YECHIMLAR

<https://zenodo.org/records/15336850>

Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada globallashtirib boryotgan zamonaviy ta'lim tizmidagi talabalarning ilmiy bilim olishlari va olingan bilimlarini ilmiy asoslay olishi, shu bilan birga o'quv vaziyatlar asosida dars mashg'ulotlarini tashkil etilish, bugungi kunda ilmiy bilimlarni egallashda o'quv vaziyatlarining pedagogik zaruriyatga aylanib borishi, o'quv vaziyatlarni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari, ta'lim jarayoniga qo'llanishning dolzarbligi yoritib o'tilgan*

Kalit so'zlar: *ta'lim jarayoni, pedagogik zaruriyat, o'quv vaziyati, ilmiylik, sharoit, , shaxs, jamiyat,*

Аннотация. *В данной статье рассматривается важность умения учащихся приобретать научные знания и научно обосновывать свои знания в современной глобализированной системе образования, а также организация уроков на основе учебных ситуаций, то, что учебные ситуации становятся сегодня педагогической необходимостью в приобретении научных знаний, проблемы, возникающие при использовании учебных ситуаций и пути их решения, актуальность их применения в образовательном процессе.*

Ключевые слова. *образовательный процесс, педагогическая необходимость, учебная ситуация, научность, условия, личность, общество,*

Abstract. *In this article, the globalized modern educational framework are scientifically substantiated the scientific knowledge of students and their acquired knowledge, at the same time to*

